

HUQUQIY MADANIYAT – HUQUQIY DAVLAT RIVOJLANISHINING MUHIM OMILI

Maxmudova Madina Maxmud Qizi

TDYU huzuridagi M.Vosiqova nomidagi akademik litsey 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19395557>

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxs, fuqaro o'z huquqlari, erkinliklari va majburiyatlarini to'liq darajada anglab yetishi, ulardan foydalana olishi, huquq va majburiyatlarni uning zimmasiga yuklaydigan javobgarligini bilishi uchun unda huquqiy ong, huquqiy madaniyat, huquqiy savodxonlik mavjud bo'lishi kerakligi yoritilgan. Shuningdek, jamiyatda qonunning ustuvorligi huquqiy madaniyat bilan mustahkamlanishi ochib berilgan.

Kalit so'z: huquq, yoshlar, ta'lim, tarbiya, ma'naviyat, qadriyat, huquqiy mafkura, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, Yangi O'zbekiston, taraqqiyot strategiyasi, inson qadri, barkamol inson, umuminsoniy qadriyat, ommaviy axborot vositalari.

Mustaqil O'zbekiston jahon hamjamiyatidan munosib o'rin egallash uchun huquqiy davlat qurish yo'lidan bosqichma-bosqich ildam bormoqda. Huquqiy davlat – huquqning hukmronligi, qonunning ustunligi, barchaning qonun va mustaqil sud oldida tengligi ta'minlanadigan, inson huquqlari va erkinliklari kafolatlanadigan, hokimiyat vakolatlarining bo'linishi prinsipi asosida tashkil etilgan demokratik davlatdir.

Bizning kelajagimiz – huquqiy davlatdir, biroq unga erishish murakkab vazifa bo'lib, rivojlanishning bir qator bosqichlarini qamrab oladi hamda davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoatchilik va xalqdan jiddiy faollikni talab etadi. Davlat va jamoat hayotining faolligini o'stirish, korrupsiya va poraxo'rlikka barham berish, jinoyatchilik va suiiste'molchilikka qarshi kurashish, jamiyatning yuridik va ma'naviy-axloqiy asoslarini rivojlantirish lozim. Huquqni yangilash, uni qo'llash va muxofazalash mexanizmini takomillashtirish, fuqarolarda qonunga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lish, jamiyatga muayyan huquqiy munosabatlar va yuridik aloqalarni joriy etish zarur. Davlatning muhim vazifalaridan biri jamiyatda qaror topgan yuridik nigilizmni, davlat organlari, mansabdor shaxslar va fuqarolarning qonunni mensimaslik kayfiyatini bartaraf etish, uning o'rniga odamlarda ijobiy huquqiy ongni shakllantirish lozim. Bunday kompleks yondoshuv huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini qurish vazifalarini hal qilish imkonini beradi.¹

Qonunlar ijrosi ustidan Parlament nazorati, shuningdek, jamoatchilik nazorati jarayonlari va natijalari haqida fuqarolarni xolis, muhim va qiziqarli uslubda tayyorlangan jurnalistik materiallar orqali muntazam tanishtirib borish maqsadga muvofiqdir. Bu jarayonlar O'zbekiston Respublikasi Bosh vazirining Parlament oldidagi yillik hisobotidan boshlab, ijro hokimiyatining barcha darajalardagi mansabdor shaxslari, etakchi davlat va nodavlat tashkilotlarning milliy qonunchilikda belgilab qo'yilgan hisobdorligigacha keng qamrab olishi lozim. Joylarda sud-huquq tizimida olib borilayotgan islohotlarning natijalari va erishilayotgan yutuqlarni aholining barcha qatlamlari o'rtasida keng targ'ib etish maqsadida soha mutaxassislarini jalb etgan holda tahririyatlarda davra suhbatlari va uchrashuvlar o'tkazish, bu tadbirlarning ommaviy axborot vositalarida keng yoritilishiga erishish kerak.

¹ Mirziyoev Sh. Yangi O'zbekiston – taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston", 2022.

Fuqarolarning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlarini himoya qiladigan hamda aholini davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari qarorlaridan xabardor qilish maqsadida qarorlar, ma'naviy-ma'rifiy, axloqiy-huquqiy tadbirlar, ilmiy-amaliy konferensiyalar, davra suhbatlaridan chiqarilgan xulosalarni keng ommaga havola etish maqsadida ilmiy-ommabop, uslubiy qo'llanmalar hamda risolalarni nashr qilib tarqatishga e'tiborni kuchaytirish lozim.

Fuqarolarning huquqiy axborot olishga bo'lgan huquqlarini ta'minlash borasida xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish va amalda qo'llash maqsadga muvofiqdir. Butun dunyoda, shu jumladan, O'zbekistonda internet-jurnalistikaning jadal rivojlanish tendensiyasidan kelib chiqqan holda, mamlakatimizda nashr etiladigan huquqiy gazeta va jurnallar, shuningdek, huquqiy axborot tarqatadigan telekanallar va radiodasturlarning Internetda o'z veb-saytiga ega bo'lishini to'la ta'minlash, mavjud veb-saytlar orasida esa onlayn tizimida, ya'ni axborotlar muntazam yangilab turiladigan internet-nashrlar sonini ko'paytirish zarur.

Fuqarolarimizning huquqiy axborot olishga doir huquqlarini to'laqonli ta'minlash uchun axborot sohasida raqamli texnologiya va Internet kanallari izchil rivojlanayotgan, teleko'rsatuvlar va radioeshittirishlarni virtual tarmoq orqali uzatish amaliyotiga e'tibor tobora ortib borayotgan hozirgi davrda ilg'or axborot texnikasi va texnologiyalarini jadal o'zlashtirish, bu borada ham taraqqiy etgan dunyo bilan baravar rivojlanish – davr talabidir.

Aholini huquqiy axborot bilan ta'minlashda xorijiy davlatlarning ilg'or tajribalarini o'rganish va hayotga tatbiq etish fuqarolarimizning huquqiy madaniyati tobora yuksalishi yo'lida yanada qulay imkoniyatlar yaratadi. Bu borada fuqarolarning huquqiy bilimlarini oshirishga qaratilgan va har bir fuqaroda qonunga nisbatan hurmat tuyg'usini kuchaytiradigan ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-ommabop adabiyotlarni nashr qilish ko'lamini yanada kengaytirish alohida ahamiyat kasb etadi.

Ommaviy axborot vositalarining nafaqat aholini huquqiy axborotlar bilan ta'minlashda tutgan rolini, balki fuqarolarimizning huquqiy bilimlarini oshirish, huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish borasidagi o'rni va ahamiyatini yanada kuchaytirish lozim, deb o'ylaymiz.²

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan insonparvarlik siyosatining tarkibiy qismi inson huquqlari madaniyatini yuksaltirish bilan uzviy bog'liqdir. Milliy taraqqiyotning "o'zbek modeli" zamiridagi asl mohiyat ham har tomonlama inson huquqlari ustuvor jamiyat va davlat barpo etishdan iborat. Mustaqillik yillarida insonga berilgan keng huquq va erkinliklar uni tashabbuskorlikka, tadbirkorlikka, bunyodkorlikka, o'zi va oila a'zolari, mahalla-ko'y va el-yurt uchun munosib hayot darajasini ta'minlashga ilhomlantirmoqda.

Konstitusiyaviy-huquqiy madaniyatni shakllantirish inson huquqlaridan ajralmasdir. Shuning uchun Konstitusiya va qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan huquqlar, erkinliklar va majburiyatlarni tushuntirish va tushunib olishga bundan keyin ham juda katta e'tibor berish lozim. Binobarin, har qanday qonun avvalo uni bilish va hurmat qilish, unga so'zsiz rioya etish orqali tom ma'noda qonuniylik kasb etadi. Konstitusiyaning normalarini ham aynan ana shu itoatkorlik harakatga keltiradi. Bu avvalambor, mansabdor shaxslarning ham, fuqarolarning ham Konstitusiyani bilishlarini qat'iy talab etadi. Shu bois televidenie va radio, gazeta-jurnallar,

² Qandov B.M. Globallashuv jarayonida inson huquqlarining ijtimoiy falsafiy tahlili. Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)... diss. avtoreferati. – Toshkent: 2020. – 47 b.

internet saytlari yordamida Konstitusiyaga targ'ibotining eng ta'sirchan va eng samarador usullarini amalda qo'llash bugungi axborot asrining, murakkab globallashuv zamonining muhim talablaridandir.

Zotan, Konstitusiyaga rioya etish Konstitusiyaga sadoqatni, Asosiy Qonunga sadoqat, o'z navbatida, Vatanga va xalqqa sadoqatni keltirib chiqaradi. Bu esa jamiyat hayotining mezon bo'lgan Konstitusiyani chuqur va har tomonlama o'rganishni, uning ma'nosiga etib borib, kundalik hayotimizning doimiy qo'llanmasiga aylantirishni taqozo etadi.

Shu ma'noda, ommaviy axborot vositalarining inson huquqlari madaniyatini rivojlantirish, aholining bu boradagi huquqiy ongini yanada yuksaltirishga qaratilgan faoliyatini yanada kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki inson huquqlari madaniyati ijtimoiy-iqtisodiy, g'oyaviy, ma'naviy-ma'rifiy, huquqiy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liqdir. Shu bois har bir fuqaro ushbu sohalaridagi huquqiy kafolatlar mohiyatini yaxshi bilishi va bu haqda amaliy ko'nikmalarga ega bo'lishi lozim.

Ommaviy axborot vositalarida "Huquqiy madaniyat nima?", "Siz huquqni bilasizmi?" kabi yo'nalishlarda yoshlarni o'ziga jalb qila oladigan mavzularda turkum maqolalarni berib borish, huquqiy bilimdon yoshlarning o'zlari teleko'rsatuv va radioeshittirishlarda faol ishtirok etishini ta'minlash, ularni muntazam rag'batlantirib borish kerak.³

Aholining huquqiy bilimlari va huquqiy madaniyatini shakllantirishga bag'ishlangan uchrashuvlar, o'tkazilgan tadbirlar, chiqarilgan qarorlar yuzasidan har xil roliklar tayyorlash va ularni CD va DVD-disklarga joylashtirgan holda televidenie va radio eshittirishlar orqali yoritib borishga erishish lozim. Matbaachilik talablari asosida huquqiy nashrlar faoliyatini, ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonun hujjatlarini yanada takomillashtirib, aholiga axborot tarqatishning hamda ommaviy axborot vositalaridan foydalanishning yangi mexanizmlarini yaratish zarur.

O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi va unga sharhlar, kodekslar, qonunlar, turli sohalar bo'yicha normativ-huquqiy hujjatlarni tezkor va sifatli nashr ettirib, tashkilot va korxonalariga, ta'lim muassasalari va mahallalarga bepul yoki eng imtiyozli narxlarda doimiy ravishda tarqatish bu borada katta amaliy ahamiyat kasb etadi. Qonun hujjatlarini rasmiy manbalarga asoslangan holda, aholiga sodda va tushunarli usullarda etkazish, ularning bir xilda qo'llanilishini ta'minlash maqsadida huquqshunos olimlar bilan tahririyatlar va nashriyotlarning o'zaro manfaatli hamkorligini yo'lga qo'yib, amaldagi barcha qonun hujjatlariga sharhlar yaratish va chop ettirib borish zarur. Bundan tashqari, soliq, bojxona, bank, moliya, ommaviy axborot vositalari, mehnat, ijtimoiy ta'minot sohalariga doir savol-javoblarni o'z ichiga olgan "Aholi uchun yuridik ma'lumotnoma" ruknida nashr etiladigan to'plamlarni ko'paytirish darkor.

Yoshlarni huquqiy merosimiz xazinasidagi asarlar bilan tanishtirish, hech shubhasiz, yosh avlodni o'zligini tanishiga, Vatanga muhabbat, kattalarga hurmat-e'tibor ruhida kamol topishiga xizmat qiladi. Shu bois buyuk allomalarimizning "Hidoya", "Sunani Termiziy", "Siyosatnoma", "Usulul fiqh" kabi huquqiy asarlarini nashr etish, ularning mazmun-mohiyatini ommaviy axborot vositalarida muntazam targ'ib etish dolzarb vazifalardandir. Qisqa aytganda, ommaviy axborot vositalari aholining ayrim hollarda hali ham saqlanib kelayotgan eskicha

³ Kandov B. (2022) Current Issues of Harmony of Human and National Values In the Formation of Civil Station of the Youth of New Uzbekistan. Journal of Ethics and Diversity in International Communication 1 (8), 30-33.

psixologiyasini tamomila o'zgartirib, odamlarda yangi huquqiy ongni shakllantirishga xizmat qilishi zarur. Toki har bir yurtdoshimiz insonning huquq va erkinliklari ayni vaqtning o'zida burch, majburiyat va mas'uliyat ekanini chuqur his etadigan bo'lsin.

Albatta, huquqiy ong huquqiy bilimlarsiz shakllanmaydi va rivojlanmaydi. Har bir kishiga shuni tushuntirish lozimki, demokratiya sari yo'l – bu faqat qonunlarning soni bilan emas, balki ularning kishi ongiga nechog'lik singishi bilan belgilanadi.

Huquqiy ong uch mezonda yotadi, bular – shaxs, jamiyat, davlat. Har qanday jamiyatning belgilari jamiyat va davlat, shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro munosabatlar bilan aniqlanishi lozim. Davlat doirasida qonunlarni bajarish shart, jamiyatda esa axloqiy, ma'naviy qadriyatlarga amal qilish lozim. Inson jamiyatning a'zosi sifatida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni hisobga olishi shart. Shaxsning jamiyatdagi o'rni uning ma'naviy qadriyatlarga, axloqiy normalarga hurmati bilan o'lchanadi.

Huquqiy madaniyat va ma'naviy qadriyatlar, axloq-odob haqida gap borganda, avvalambor, ko'hna zaminimiz odamlari ko'nglida ustuvor bo'lgan adolat, haqiqat, imon, olijanoblik, bag'rikenglik, mardlik, tantilik kabi ulug' xislatlar O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasidan munosib o'rin olganini alohida e'tirof etish joiz. Zotan, O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi xalqimizning irodasini, ruhiyatini, ijtimoiy ongi va madaniyatini o'zida yaqqol aks ettiradi. Ne-ne buyuk mutafakkir ajdodlarimiz yashab o'tgan shonli tariximizning qaysi davrini olmaylik, yurtimizda ilmu ma'rifat va ma'naviyatga, yuksak huquqiy ong va madaniyatga intilish hech qachon to'xtamaganini, bu buyuk insoniy sifatlar xalqimiz dahosining o'lmas timsoli sifatida eng og'ir va murakkab davrlarda ham yaqqol namoyon bo'lib kelganini ko'rishimiz mumkin.

Aynan shuning uchun ham istiqlol sharofati bilan qabul qilingan Konstitusiyamiz o'zining ijobiy jihatlari, yangi tomonlari, ta'bir joiz bo'lsa, insoniy qiyofasi bilan ajralib turadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida, dunyoviy ne'matlar orasida eng ulug'i – inson degan fikrni ilgari surilgan va shu asosda "fuqaro-jamiyat-davlat" o'rtasidagi o'zaro munosabatning oqilona huquqiy yechimini topishga harakat qilingan.

Yana bir muhim jihat shundaki, O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi – tarixda sinalgan umuminsoniy, umumbashariy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan hujjatdir. Chunki u Inson huquqlari umumjahon deklarasiyasining barcha asosiy g'oya va qoidalarini o'ziga singdirgan. Shu bois O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi umuminsoniy g'oyalar – tenglik, erkinlik, birodarlik, xalqlar va millatlararo do'stlik, mamlakat va dunyo barqarorligi kabi eng ulug' g'oyalarga xizmat qiladi. Binobarin, inson o'z huquqini anglab etar ekan, unda huquq bilan birga, burch va mas'uliyat borligini ham unutmasligi lozim. Agarki jamiyatda hammamiz faqat huquqimizni talab qiladigan bo'lsak, Vatan himoyasi, yurt tinchligi, tinchlik-osoyishtalikni ta'minlash, mehnatga munosabat, atrofdagi voqealarga daxldorlik, vijdon amri degan tushunchalarning amaliy ifodasi qanday bo'ladi, degan mantiqiy savol tug'ilishi tabiiy.

Yuqoridagi fikr-mulohazalarni umumlashtirib aytganda, huquqiy madaniyat – bu qonunchilik bergan imkoniyatlardan, O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasida muhrlangan va qonunlarimizda o'z ifodasini topgan, biz deyarli har kuni takrorlab gapiradigan masala, ya'ni, bizga berilgan shuncha huquqlardan imkon qadar ko'p foydalanish darajasi deganidir.

Hayotning o'zi, taraqqiyot qonuniyatlari, erishilgan marralar, istiqboldagi maqsad va vazifalar huquqiy demokratik islohotlarni qat'iyat bilan davom ettirishni taqozo etmoqda. "Xalqimiz huquqiy madaniyatini yuksaltirish davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi lozim... zero,

mustaqillik soʻzining zamirida ham katta, ulugʻ huquqqa ega boʻlish degan tushuncha yotadi. Ya'ni, mustaqillik nafaqat oʻzini erkin sezish, oʻz hayotini qurish, balki oʻz hayot-mamotini hal etishda katta huquqqa egalik ham demakdir”.⁴

Demak, huquqiy qadriyatlarning ustunligi, ularning ham aholi, ham davlat xizmatchilari orasidagi nufuziga e'tibor beradigan, oʻz faoliyati davomida huquq bilan bogʻliq boʻlgan hamda qonun talablari doirasida amal qilgan holda inson huquq va erkinliklarining buzulishiga yoʻl qoʻymaydigan davlatni chinakam huquqiy davlat deyish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, xalqimiz Oʻzbekistonning buyuk kelajagini qonuniylikning mustahkam poydevoriga qura boshladi va bunga, albatta, erishadi. Oʻzbekistonda huquqiy davlat qurishdan koʻzlangan maqsad, shu mamlakatda yashayotgan har bir insonning - fuqaroning oʻzini shaxs sifatida his qilishi uchun imkoniyat yaratishdir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoev Sh. Yangi Oʻzbekiston – taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: “Oʻzbekiston”, 2022.
2. Qandov B.M. Globalashuv jarayonida inson huquqlarining ijtimoiy falsafiy tahlili. Falsafa fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD)... diss. avtoreferati. – Toshkent: 2020. – 47 b.
3. Kandov B. (2022) [Current Issues of Harmony of Human and National Values In the Formation of Civil Station of the Youth of New Uzbekistan](#). Journal of Ethics and Diversity in International Communication 1 (8), 30-33.
4. Karimov I.A. Xavfsizlik va barqarorlik taraqqiyot yoʻlida. T.6. – Toshkent: “Oʻzbekiston”, 1998. – B. 29-30.
5. Ryabko I.F. Osnovi pravovoy pedagogiki. – Rostov na Donu. 1973. – S. 78.
6. Saidov A., Tojixonov U. Davlat va huquq nazariyasi. – T.: “Adolat”, 2001. – 341 b.

⁴ . Karimov I.A. Xavfsizlik va barqarorlik taraqqiyot yoʻlida. T.6. – Toshkent: “Oʻzbekiston”, 1998. – B. 29-30.